

INGLIZ TILIDA SO'ZLASHUVCHI SIYOSATCHILAR NUTQIDAGI
HAZILLARNI O'ZBEK TILIGA TARJIMASI VA TAHLILI

Hayitova Dilshoda Murodjonovna

Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

sinxron tarjima (ingliz tili) magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilida so'zlashuvchi siyosatchilar nutqidagi hazillarni o'zbek tiliga tarjima qilishdagi usul va vositalar ochib beriladi. AQSh prezidentlarining o'ziga hos ritorikasi va nutq portretidagi hazil mutoyibalar tahlil qilinadi.

Kalit sozlar: siyosat, hazil, yumoristik vositalar, so'z o'yini, kinoya

Hazil va siyosat, go'yo bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita mavzu, aslida boshqacha munosabatlarni o'z ichiga olgan ikki hil ijtimoiy hodisadir. O'zaro munosabatlarda bo'lgani kabi, siyosat ham mumkin bo'lgan san'atdir. Siyosiy shaxs siyosiy dunyoda har qanday vaziyatdan chiqish uchun fikrning moslashuvchanligiga ahamiyat berish kerak. Bu esa o'z navbatida hazil va siyosat kelishishini anglatadi. Jiddiy siyosat va kulgining yaqinligi bugungi kunda uning ajralmas qismi sifatida qabul qilinadi. Biroq, bu yaqinlikning kelib chiqishi qadimgi Yunoniston va Suqrot, Aristofan va Aristotelning klassik davriga borib taqaladi. (Masalan, Suqrot o'zining sudida hakamlar hay'ati oldida ritorik strategmalardan foydalangan. Suqrot hakamlar hay'atiga murojaat qilib aytadi:

“How you have felt, O men of Athens, at hearing the speeches of my accusers, I cannot tell; but I know that their persuasive words almost made me forget who I was – such was the effect of them; and yet they have hardly spoken a word of truth. [Plato, The Apology of Socrates]

”Qanday his qilyapsiz, ey Afina erkaklari, nutqlari eshitib mening ayblovchilar, men ayto olmayman; lekin bilaman, ularning ishonchli so'zlarimni deyarli kimligimni

unutishga majbur qildi-ularning ta'siri shunday edi, vaholbuki, ular haq so'zni zo'rg'a aytganlar. [Aflotun.Suqrot]

Hazilni ritorik vosita sifatida ishlatishni Aristofan oyatlarida ko'rish mumkin, bu Afina teatrida yiliga bir necha marta Xudo Dionisning bayramlarida namoyish etilgan. Aristofan komediyalari asosan ijtimoiy va siyosiy satiralar edi. Ushbu spektakllarda yashirin kuchli hazil qilish orqali siyosiy tanqid va o'sha davr muhitini ochiq yoritib bergan, bu esa hazilning ritorik boyligini aks ettiradi va Afina madaniyatining muhim qismi hisoblangan. [Hartnoll, 1968].

Siyosatchilar tomonidan hazildan foydalanish va hazil bilan muomala qilish bir qator muhim narsalarni aks ettiradi jumladan: ijodiy va moslashuvchan bo'lish qobiliyati, tanqidiy va o'zgaruvchanlik, hatto qiyin vaziyatlarni yengish qobiliyatidir. Bularning barchasi zamonaviylikni tavsiflovchi kerakli xususiyatlardir. Bular bilan siyosiy liderni fazilatlari hazil orqali nomoyon qilinib, tinglovchilar tomonidan unga bo'lgan ishonch va mehrni kuchayishiga sabab bo'lgan.

Peretz hazil odamlarga o'zini yaxshi ko'rishga yordam beradi deb aytgandi [Peretz 2010] Uning talqin qilishicha: "Hazil odamlarni boshqarish va ta'sir o'tkazish uchun jiddiy vositadir. Biroq, hazil siyosiy sohada qarama-qarshi vositaga ham aylanishi mumkin. Uni qanday qo'llash va vaziyatga moslashtirishiga bog'liqdir." Ma'lumki, siyosat bu jiddiy masala va shu narsa aniqki, siyosat bilan hazilni bog'liqlik tomonini ko'rish qiyin. Hazil bu kulish hissi va insonda beihtiyor kulgi hissini uyg'otadi va kayfiyatni ko'taradi. Lekin izlanishlar shuni ko'rsatdiki, jiddiy siyosatchilar ham o'z nutqlarida hazil mutoyibadan foydalanishgan. Quyida bir necha Amerika qo'shma shtatlari prezidentlari tomonidan aytilgan yumoristik harakterga ega bo'lgan so'zlarni tahlilini ko'rib chiqamiz.

Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidentlari dunyodagi eng qudratli odamlar bo'lishi bilan bir qatorda ular aytgan hazillar tufayli hattoki ular quvnoq odamlar ham bo'lishganini ko'rish mumkin.

Blessed are the young, for they shall inherit the National Debt Herbert Guver.	“Yoshlar baxtlidir, chunki ular davlat qarzini meros qilib oladilar
” I’m the only person standing between Richard Nixon and the White House John Kennedy.	Men Richard Nikson va Oq uy o'rtasida turgan yagona odamman.
My esteem in this country has gone up substantially. It is very nice now when people wave at me, they use all their fingers Prezifdent Karter	Bu mamlakatda mening hurmatim sezilarli darajada oshdi. Endi odamlar menga barcha barmoqlarini ishlatib qo'l silkitganlarini ko'rish juda maroqli
People say I’m indecisive, but I don't know about that	Odamlar meni qat'iyatsiz deb aytishadi, lekin men bu haqda bilmayman

Gerbert Guver yuqoridagi keltirilgan so'zlarini 1936 yilda Nebraska Respublika konferentsiyasidagi nutqida aytgandi. Bu hazil zamirida achchiq haqiqatga yo'g'rilgan kinoya bor chunki o'sha davr siyosiy muhiti va davlat qashshoqligi kelajakni o'ylamasdan davlat amaldorlarini davlat mulkini talon taroj qilishi kabi illatlarni shu kichik yumoristik jumlar orqali ifodalab ketgan.

Prezident Kennedi ham yuqorida keltirib o'tilgan so'zlari bilan 1960 yilda o'zining prezidentlikka harakati chog'ida hazillashdi .Uning haqiqiy so'z ustasi ekanligini shu jumladan anglashimiz mumkin. Bu yerda “the only person “ jumlasini so'z o'yinini yanada kuchaytirib ko'rsatishga hizmat qilyapti.

Prezident Karter o'z prezidentligi davrida ko'plab hazil mutoyibaga boy so'zlari mashhur bo'lgan . U lavozimni tark etgach, u hazil tuyg'usini yo'qotmadi. Misol uchun,” Time” jurnalining eng yaxshi zamonaviy prezidentlik kinoyalari to'plamida paydo bo'lgan ushbu marvaridni olaylik::

Prezidaent bu hazil so'zlari bilan halqning ko'nglidan joy olganligini va halq uni sevishini “they use all fingers “jumalari orqali ham hazil ham haqiqat tarzida kuchaytirib bayon qiladi.

Amerika qo'shma shtatlarining yana bir prezidenti Ronalad Reyganga suiqasd uyishtiriladi prezidentni operatsiya stoliga olib kirib ketishayotganda Jarrohlarga qarata:

“Please tell me you're Republicans.”deb kinoya qiladi .Bu so'zlarni o'zbekcha ekvivalenti "Iltimos, menga respublikachi ekanligingizni ayting", degan jumalarga mos kelishini ko'rishimiz mumkin.Hazil kinoya ortida o'sha davr siyosiy muhiti va ziddiyatlaridan kelib chiqib bosim ostida qolgan prezidentni achchiq kinoyali hazili deb tushunishimiz mumkin.

Washington Post 1989 yilda Prezident Bush tomonidan aytilgan hazilni quyidagicha bayon qiladi U bu hazil so'zlarini Gridiron klubi kechki ovqat paytida aytgan hazil so'zlarida Prezident kichik bir jumalari bilan ko'plab odamlarni u haqda noto'gri fikrda ekanligiga urg'u beradi .”I don't know about that” bu jumla aynan aytilayotgan gapni yumorga darajasiga olib chiqqan deb atasak bo'ladi va uni o'zbek tiliga hech qanday tushirib qoldirishsiz yoki transformatsiyasiz tarjima qilishimiz mumkin.

Prezidentlar tomonidan aytilgan yuqorida keltirib o'tilgan hazil va mutoyibalar bir so'z bilan aytganda aynan o'sha davr muhiti siyosiy vaziyati va turmush tarsi bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin.bir ko'rishda tinglovchida kulgi hissini bermaydigan bu so'zlar agar o'sha davr madaniyati va vaziyatini hisobga nolinsa juda kulgili va yumorga boy bo'lgan so'zlar ekanligini tushunishga sabab bo'ladi.

Yana bir qanchalarini ko'rib chiqsak :

<p>I look forward to these dinners where I'm supposed to be funny... intentionally George Bush</p>	<p>Meni quvnoq bo'lishim kerak bo'lgan bu kechki ovqatlarni intiqlik bilan kutaman, ataylab.</p>
<p>Guys, I am a state senator. I was elected yesterday. I have never setfoot in the U.S. Senate. I have never worked in Washington. And thenotion that</p>	<p>Bolalar, men shtat senatoriman. Kecha saylandim. Men hech qachon AQSh Senatidagi oyoq qo 'ymaganman. Men hech qachon Vashingtonda</p>

<p>somehow I am going to start running for higher office, it just doesn't make sense.....I am going to be spending the first several months of my career in the U.S. Senate looking for the washroom and trying to figure out how the phones work. (Remnick, 2010)</p> <p>Borak Obama</p>	<p>ishlamaganman. qandaydir tarzda men yuqori ofisda ishlash haqidagi tushuncha , bu faqat mantiqiy emas.....Men birinchi bir necha oylarni yuvinish honasini qidirib va telefonlar qanday ishlashini tushunishga harakat qilib o'tkazaman. (Remnick, 2010)</p>
<p>I don't think George Bush is a bad man. I think he is a patriotic person and I don't think that the people who work for him are stupid people. I think a lot of them are smart in their own way. I think that the problem is that they've got a different idea of America than the idea we've got."</p>	<p>Men Jorj Bushni yomon odam deb o'ylamayman. Men uni vatanparvar shaxs sifatida ko'raman va u uchun ishlagan odamlarni ham ahmoq deb o'ylamayman. Menimcha, ularning ko'pchiligi o'zlaricha aqlli. Menimcha bu muammo shundaki, ular Amerika haqida boshqacha tasavvurga ega, biz esa boshqacha</p>
<p>Many of you know that I got my name, Barack, from my father. What you may not know is: Barack is actually Swahili for "That One". And I got my middle name from somebody who obviously didn't think I'd ever run for president [Barack Obama, at the 2008 Smiths party]</p>	<p>Menga otam Barak deb ism qo'ydi . Lekin, ehtimol, siz "Barak" nima ekanligini bilmayapsiz.</p> <p>"Bu suvaysh tilida "bir xil" degan ma'noni anglatadi. Men prezidentlikka nomzod bo'lishimni aniq bilmagan bir kishi menga shunday o'rtacha nom berdi.</p>
<p>"It's been quite a year since I've spoken here last. Lots of ups, lots of downs, except for my approval ratings, which have just gone down. But that's politics, it doesn't bother me. Besides, I happen</p>	<p>Oxirgi marta bu erda nutq so'zlaganimga deyarli bir yil bo'ldi . O'shandan beri juda ko'p narsa yuz berdi , mening tan olingan reytingimdan tashqari hamma narsa yuqoriladi va</p>

<p>to know that my approval ratings are still very high in the country of my birth “[President Barack Obama, at the 2010 White House Correspondents' Dinner]</p>	<p>pastga tushdi.Lekin bu siyosat, bu meni bezovta qilmaydi. Bundan tashqari, men tug'ilgan joyimni bilaman, u yerda mening reytingim hali ham juda yuqori.”</p>
<p>It was also interesting to see that political interaction in Europe is not that different from the United States Senate. There’s a lot — I don’t know what the term is in Austrian —wheeling and dealing Borak Obama</p>	<p>Evropada siyosiy hamkorlik Amerika Qo'shma Shtatlari Senatidan farq qilmasligini ko'rish ham qiziq edi. Ko'p narsa bor — Avstriya tilida—“wheeling and dealing” atamasini nima ekanligini bilmayman</p>
<p>The most important job is not to be governor, or first lady George Bush</p>	<p>Eng muhimi ,bu hukmdor yoki birinchi honim bo'lish emas.</p>
<p>Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people. And neither do we “.</p>	<p>Bizning dushmanlarimiz izlanuvchan va idrokli va biz ham shundaymiz.Ular hech qachon bizning mamlakatimiz va fuqorolarimizga zarar yetkazish haqida o'ylashdan charchashmaydi va biz unday emasmiz</p>

Amerikaning 43 -prezidenti bo'lgan Prezident Bush ham ba'zida aytib turadigan hazil mutoyiba so'zlari bilan jiddiy davralarga zavq bag'ishlardir . U 2005 yildagi Oq uy muxbirlarining kechki ziyofatini yuqoridagi keltirib o'tilgan jummalari bilan ochdi.

Amerika qo'shma shtatlarining eng hazil tuyg'usiga boy prezidenti sifatida shubhasiz Borak Obamani aytish mumkin.U sog'lom hazil tuyg'usi bilan o'z tinglovchilariga ta'sir o'tkaza olgan.

Obama o'ziga xos hazildan foydalanishni tanlagan ba'zi misollar keltirilgan: 1990 yilda, Obama prezidentlik kampaniyasi oldin, Illinoys shtatidan kichik shtat senatori sifatida saylangan va o'sha paytda undan president bo'lishni hohlaysizmi deb so'rashganda u yuqorida keltirib o'tilgan so'zlari bilan javob bergandi.

Ushbu so'zlar Suqrot tomonidan prokurorga murojaat qilish uchun ishlatilgan ifoda uslubini eslatadi. Uning "yuvinish xonalari" kabi marginal narsalarga murojaat qilish aslida buyuk narsalarni kuchaytiradi.. Ya'ni uning prezident bo'lishi ehtimoldan holi emasligini. Bundan tashqari, uning g'ayrioddiy javobi oddiy inson sifatida uning imidjini mustahkamlaydi hazil uchun uning iste'dodi, urg'u vamoslashuvchan odam ekanligini nomoyon qiladi.[Remnick, 2010] : Uning opponent bo'lgan Jorj Bush haqidagi fikrlari ham e'tiborni tortadi.

Keltirilgan hazillarda o'quvchi ko'rinmaydigan ma'nolarni yaratishi mumkin. Bu tinglovchiga bog'liq va ular turli hiltalqinni kashf qilishi va izohlashi mumkin.

AQSh Prezidenti Barak Husayn Obamaning nutq portretida o'zgachalik bor bo'lib, U qiziqarli ironic niqob bilan auditoriyada taassurot qoldiradi. Nutqning ravon va to'g'riligi bilan yahshi bir ma'ruzachi sifatida tanilgan. Uning ko'pgina ziyofatlar hattoki jiddiy yig'ilishlarda ham ba'zan yumor ishlatishi uning yumorga boy bo'lgan jiddiy odam sifatida ko'rishga sabab bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan sitatalarda namoyon bo'lgan maqtanish, o'z-o'zini iztehzob o'rtacha ismga ishora qilishni tushunish mumkin. Yarim rasmiy muhitda aytilgan yuqoridagi replikalarda oddiy, o'zini o'zi qoniqtiradigan odamning murakkabligi juda mos keladi va ironiyauning so'zlariga ko'ra, u himoya funksiyasini bajaradi, mumkin bo'lgan hujumlarni oldini oladiva matbuot tomonidan beriladigan "noqulay" savollarga barham beradi.

Borak Obamaning geografik bilimi yetishmasligini uning jiddiy aytgan so'zlarini ham kulgili chiqishiga hizmat qilgan :

"Wheeling and dealing" bu inglizcha ibora bo'lib asosiy kulgi hissini beradigan narsa bu emas balki avstriya tilining yuqligi. Chunki Avstriyada nemis va ingliz tillarida gaplashishadi va aynan shu so'zlari yumorni kuchaytiradi.

AQSh sobiq Prezidenti Jorj Bushning ritorikasi siyosiy hazillar bilan ham bog'liq. Uning yuqorida keltirilgan so'zlardagi "so we are" hamda "neither do we" birikmalari yumorni asosiy qismini tashkil qilyapti va prezident bir biriga qarama qarshi bo'lgan shu so'zlar orqali kinoyali so'z o'yini qilgan.

Mashhur siyosatchilik qobiliyati va hazil tuyg'usiga ega bo'lish uyg'unligi har doim liderlarga o'z ishlarini amalga oshirishda qo'l keladi. Bu rivojlangan hazil tuyg'usiga ega bo'lgan, ammo etakchilik va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lmagan siyosatchi o'z ishini kafolatlashi mumkin degani emas. Ammo hazil qila olish qobiliyati –etakchilik, qiyin vaziyatlarni hal qilish qobiliyati, moslashuvchan fikrlash va yuqori ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lgan har bir kishiga tegishli bo'lgan xususiyatlar u rahbarlik qiladigan narsalarga ta'sir qilishiga shubha yo'q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Humour in Simultaneous Conference Interpreting .The Translator Maria Pavlicecka, & Franz Pöchhackerb.
2. Simultaneous Interpreting from a Signed Language into a Spoken Language .Jihon Wang.
3. Abraham Lincoln quotes quips and speeches. Gordon Leidner.
4. An American story the speeches of Barack Obama. David Olive.
5. French Journal For Media Research - 1/2014 – ISSN 2264-4733 .Orly Kayam Humor, media and the public discourse: a case study of humor and politics.
6. Место иронии в речевых портретах современных политических деятелей А.А. Горностаева.
7. Longman dictionary